

ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆ : ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಸೀತಾ ಹೆಚ್. ಎನ್.

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂಜನಗೂಡು.

Received: 02-03-2024 ; Accepted: 16-03-2024 ; Published: 07-05-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11127245>

ABSTRACT:

‘ಆಗದಾಗದು ಏನು ನನ್ನಿಂದ’ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಏನಾದಿತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಬದುಕಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೀಜ ನೆಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡದಿದ್ದರೆ ಪಯಣವಾದರೂ ಸಾಗುವುದೆಂತು? ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಬಲದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಆಚರಣೆಯಿಂದ. ಹೀಗಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರ ಅದೃಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿ ಹಾರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನನಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧಿಸುವ ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಪುಟಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶರ್ಮಿಳಾನಿಕೋಲೇಟ್. ದೀಪಿಕಾಪಲ್ಲಿಕಲ್ ಸೈನಾನೆಹ್ಲಾಲ್, ಸಾನಿಯಾಮಿರ್ಜಾ, ಅಕ್ಷಾಂಕ್ಷಸಿಂಗ್. ಸೋನಿಕಾ ಕಲಿರಾಮನ್, ಜವ್ಲಾಗಿಟ್ಟಾ, ಸುನೀತರಾವ್, ಪಿ. ಟಿ. ಉಷಾ- ಮೊದಲಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಕ್ರೀಡೆ, ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು. ಕ್ರೀಡಾಮಹಿಳೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಸವಾಲು, ಪಟುಗಳು.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಆಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ತಾಯ್ತಂದೆಗಳ ಅಳಲು. ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಆಸೆ ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ. ಸಾಧನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ದೇಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ. ಆಕೆಗೆ

ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಆಶ್ರಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂಬಂತಹ ಮೂಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ರಕ್ಷಗತವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಅವರು ಬಹುಬೇಗನೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಪೋಷಕರೇ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಚಿಂತನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರು ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕವೆಂದೇ ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಿಕಾಲದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳು ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಿಕ್ಕಾಗಿ, ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾಳುವೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆದಿಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳ ಏರುಪೇರುಗಳ, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಮಾನವೀಯ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪೆಯಲ್ಲ ಮೂಡದಿರಲಾರದು. ಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಳೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷನಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಲ. ಹೆಣ್ಣಿಗಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಇರದ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದರೆ ಉತ್ತೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ಏರುಪೇರುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗೊಂಡಿವೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬುವ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ನಡುವಣ ಅಂತರವನ್ನು ಉತ್ತೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಲ್ಲವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು

ಹೆರವ ಕೆಲಸ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಣಂತನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವಳು ಮನೆಯೊಳಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಖಾಯಮ್ಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಗಂಡಸಿನ ಪಾಲಿಗೊದಗಿ ಅವನು ಯಜಮಾನನೆಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ತಾಯಿತನವೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ನಡುವಣ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣವೊಂದನ್ನು ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಮೇರಿಕೋಮ್ ಅಂತಹವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದು ಅಥವಾ ಹೆರದಿರುವುದುಎಂದೇ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಭಜನೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈ ಅಂತರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದೆ. ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆ ಎಂಥ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನಾದರೂ ನಡೆಸಬಲ್ಲಳು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲಳು. ಮೇಡಂ ಕ್ಯೂರಿಯಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಳು. ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಯಂತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲಳು. ಅವಕಾಶ ದೊರೆತದ್ದಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಳೆಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾವಭಾವಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿಯೆಂಬ ಕಂದಾಚಾರದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮಿಥ್ಯೆಯೇ. ಚಂಚಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಂಗಸು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾರಳೆಂಬ ವಿಷಯವು ಅಷ್ಟೇ ಸುಳ್ಳು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಗಳು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಸಮಾನರು ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನು ಸಮಾನರನ್ನು ಸಮಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನಗುಣದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅರಿತರೆ ಸಾಕು. ಈಚೆಗೆ ಕಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೇಶದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತಾದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ಬಡಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನ ಅವರನ್ನು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ತನ್ನವರಿಗೆ ದೊರಕಬಹುದಾದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಡಿಮೆ ಸಂಘನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗಾಲ್ಫ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಈಜುಗಾರಿಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಬಿಲ್ಲುವಿದ್ಯೆ, ನಡಿಗ(ಹೈಕಿಂಗ್) ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಜಾರುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಬೇಕು.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಶಿಕ್ಷಣ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಿಷೇಧ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಕ್ರೀಡೆ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗಲೂ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರೆನಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕೇವಲ ಕಾಡುಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ವ್ಯಯಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶ, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಆರಂಭಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ ವ್ಯಾಯಾಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೌಶಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಹಲವ ರಿರಬಹುದು. ಮಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುವ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವೆನ್ನಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜು ಸೇ ರಿದಾಗಲೇ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ (ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇರಲೇಬೇಕಾದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವರು. ಈಜುಗಾರಿಕೆ, ಕುಸ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಆಟಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನೇಕ ಎಡರುತೊಡರುಗಳಿವೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಪೋಷಕರ ಆತಂಕ. ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಂದ ಅವಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತಿರುಗುವ, ಬೆರೆಯುವ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆಯೆಂಬುದು ಬಹುಪಾಲು ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಂದಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಮರಳಿದಳೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕ ರಿಸುವ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ

ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದೇಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದವರು ಮಾತ್ರ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೇರಿ ಸುಂದರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲರು. ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲು, ಪುಟ್ಟ ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಮೇಲು. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊರತೇನಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಮಹಿಳೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅವಳು ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಸಹಜೀವಿ, ಸಮಾಜಜೀವಿ ಅವಳಿಗೂ ತನ್ನಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪುರುಷರು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮನಸುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೆಯೇ ಮುರುಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿರುವುದು. . ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಸಾಧನೆಯೇ ತಪಸ್ಸು. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನಸ್ಸೇ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತಪ: ಸದೃಶವಾದುದು. ತಪಸ್ಸು ಗೌರವ ಪ್ರಾಯವಾದುದು ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ಸಾಧನೆ, ಸೇವೆಗಳು ಜನಮಾನಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ಹಣವಾಗಲಿ, ಹಣಬಲದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೆಳೆಯದು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ

ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ಸರಮಾಲೆಗಳಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಲೀ, ಗಂಡಾಗಲೀ ಎರಡು ಜೀವಗಳೂ ಒಂದೇ. ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ತಾರತಮ್ಯ ಸಲ್ಲದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೋ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡೆದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಇತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಟ್ಟದ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೂ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಹಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತಾದರೆ ದೇಶದ ಘನತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯನ್‌ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ, ಮಾಲತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಹೊಳ್ಳೆ, ರೀತಬ್ರಾಹಂ, ವಂದನಾಕರ್ವಾಲೊ, ಪಿ. ಟಿ. ಉಷಾ, ಕರ್ಣಂಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ, ಅಪರ್ಣಾ ಪೋಪಟ್, ಮೇರಿಕೋಮ್, ಶಿಖಾಟಂಡನ್, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಎಂ. ಆರ್ ಪೂವಮ್ಮ, ಉಷಾ ಸುಂದರ್‌ರಾಜ್ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಶಾಂತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಅಶ್ವಿನಿನಾಚಪ್ಪ, ಪ್ರಶಾಂತಿಸಿಂಗ್ ಶೈನಿವಿಲ್ಸನ್, ಗೀತುಅನ್ನಾಜೋಸ್, ಹಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏಳುವ ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಏನು ಆಗಬೇಕೋ ಅದಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಅಪಾರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು.

ಅದು ಪೋಷಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಆಸಂದರ್ಭದ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲರಿಮೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗಂಡಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಧೀರವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಭಲವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೀರಿ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ಕೆ. ಎನ್. (ಪ್ರ. ಸಂ). (2011). ಕ್ರೀಡೆಗಳು. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮೈಸೂರು.
2. ಹೇಮಲತಾ ಎಚ್. ಎಂ. (2003). ಮಹಿಳಾ ನಶಸ್ತೀಕರಣ. ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ. ಮೈಸೂರು.
3. ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ. (1982). ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಡೆದು ಬಂದು ದಾರಿ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ಕೆ. ಎನ್. ಆರ್ಯಾಂಭ ಪಟ್ಟಾಭಿ (ಪ್ರ. ಸಂ.). (2011). ಟೆನ್ನಿಸ್. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮೈಸೂರು.
5. ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಸಿಕ. ಆಗಸ್ಟ್ 2014.
6. ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಸಿಕ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.